

CARLOS LEMOS E A MODERNA ARQUITETURA DE UNIDADES SANITÁRIAS

Caracuel, Gustavo Ladeira

Arquiteto e Urbanista, doutorando em História e Fundamentos Sociais da Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP)

gustavo.caracuel@usp.br

Resumo.

O trabalho examina conceitos da arquitetura hospitalar moderna a partir da localização inédita do artigo "Nova orientação nos projetos de prédios para unidades sanitárias" (1959), de Carlos Lemos, publicado nos *Arquivos de Higiene e Saúde Pública* (n.os 75–82). O estudo analisa as proposições de Lemos, então arquiteto da Secretaria da Saúde, para as unidades sanitárias vinculadas ao Plano de Ação do governo de Carvalho Pinto (PAGE, 1959-1963). Discute-se a polivalência e a formação de novos programas, contextualizando o artigo. A diversidade de proposições sobre o programa da unidade sanitária é o objeto de análise, por suas implicações na modernização da arquitetura hospitalar do PAGE. Este Plano promoveu novas linguagens na arquitetura pública paulista. No recorte da saúde, destacam-se arquitetos como Rino Levi e Jarbas Karman, defensores da adaptabilidade da arquitetura hospitalar moderna à realidade nacional. Os projetos do PAGE propuseram a conjunção entre medicina curativa e profilática, associando o equipamento de saúde à estruturação urbana. O artigo de Lemos defende a polivalência associada à unicidade dos projetos, opondo-se ao modelo de projetos-tipo do DOP-SP. Seus argumentos alinham-se à diretriz oficial do PAGE, que buscava esse conceito. Essa visão era compartilhada pelo secretário Fauze Carlos, que a via como equacionamento mais racional dos problemas. Lemos atribui "dignificação" ao Plano, superando o cenário preexistente na arquitetura da saúde. O trabalho contextualiza os comentários de Lemos sobre equipamentos de saúde do PAGE, como a Unidade Polivalente de Catanduva, de 1959, da Seção de Engenharia Sanitária; o P.A.M.S de Cunha, de Jon Maitrejean (1959); e o Posto Bivalente de Pontal (1959), de Carlos Millan e Galiano Ciampaglia. Destaca-se o lugar das unidades sanitárias como campo de experimentação programática e projetual moderna, mediado por avanços da medicina.

Palavras-chave: Arquitetura hospitalar moderna, Arquitetura pública, Carlos Lemos, Plano de Ação (PAGE), Unidades sanitárias.

1. INTRODUÇÃO

Os edifícios públicos do Governo do Estado de São Paulo mantiveram, até 1959, uma arquitetura predominantemente eclética, neocolonial ou de difícil classificação. Faltavam conceitos modernos nos projetos, especialmente na produção do Departamento de Obras Públicas do Estado de São Paulo (DOP-SP) ¹. Esse panorama contrastava com a já hegemônica arquitetura moderna brasileira, prefigurada pela Escola Carioca, reconhecida mundialmente desde 1943 com a exposição *Brazil Builds*, e elevada a novo patamar com o concurso e a inauguração de Brasília (1956-1961). O descompasso entre a produção pública de arquitetura no Rio de Janeiro e em São Paulo gerou reflexão na historiografia, com trabalhos buscando compreender as produções arquitetônicas nesses dois ambientes. Consideradas pelo cânone historiográfico como as duas principais correntes formativas da arquitetura moderna brasileira, a Escola Carioca e a Escola Paulista pautaram discussões de teóricos que buscavam identificar traços de caráter, aproximando ou distinguindo suas produções. Carlos Lemos, um dos principais teóricos e historiador desse debate, define a autonomia como traço distintivo da arquitetura paulista em seu livro *Arquitetura Brasileira*². Ele oferece uma visão panorâmica da produção paulista desde o período bandeirista e enfatiza as “recriações e invenções locais” em oposição ao pioneirismo carioca, “mais voltado às teorias de Le Corbusier”.

Mônica Junqueira³ inseriu as reflexões de Lemos em uma historiografia de formação da Escola Paulista. A autora questiona a tese de “falta de interesse público” de Bruand⁴, que caracterizava a arquitetura paulista como provinciana. Na leitura de Junqueira, o argumento de Bruand, reverberado por Segawa⁵, sugeria a falta de interesse estatal na arquitetura moderna produzida em São Paulo, enquanto a Escola Carioca representava um Estado promotor dessa arquitetura. No entanto, a formação da Escola Paulista não se limitou à vinculação de seus profissionais a uma cultura arquitetônica privada. Segundo Junqueira, essa formação foi impulsionada pela difusão das ideias de Vilanova Artigas, pela emancipação das escolas de arquitetura, pela consolidação do IAB-SP, pela reestruturação da FAU-USP e pela produção em torno do Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (PAGE), “que abriu uma oportunidade ímpar de produção aos arquitetos paulistas e a Artigas em particular” ⁶.

O texto inédito de Carlos Lemos, “Nova orientação nos projetos de prédios para unidades sanitárias”, constitui nova contribuição aos estudos da arquitetura moderna pública em São Paulo e amplia o legado do arquiteto. O texto, publicado em 1959 nos *Arquivos de Higiene e Saúde Pública* (n.os 75–82) ⁷, órgão da Secretaria da Saúde, insere-se no contexto do PAGE (1959-1963). O plano foi decisivo para a difusão da Arquitetura Moderna na produção pública do Estado. Nesse período, um convênio entre o órgão oficial e a editora Habitat pode ter sido responsável pela veiculação de textos de dois arquitetos do PAGE, Carlos Lemos e Jarbas Karman, cujo texto “Planejamento de Unidades Sanitárias” foi publicado nos *Arquivos de Higiene e Saúde Pública* (n.os 92) ⁸, em 1962.

A leitura de ambos os textos, em especial o de Lemos, corrobora que edifícios de Saúde não são epifenômenos de uma historiografia focada em ícones, mas registros constitutivos da Arquitetura Moderna no Brasil, e especificamente em São Paulo. Uma leitura do texto de Lemos permite sua inscrição junto a outras

produções do período desenvolvimentista do PAGE. Essa contextualização sugere a aplicação de uma metodologia crítica baseada em Baxandall⁹, onde a crítica inferencial desenvolve uma ótica pelo tripé arquitetura–cultura–sociedade. Se para Baxandall a crítica parte do pressuposto de que “não há somente uma intenção, mas uma sequência de inumeráveis momentos de desenvolvimento da intenção”¹⁰, aplicada à historiografia da Arquitetura Hospitalar Moderna, esse exercício se faz por um paralelo crítico entre a história social da medicina e a arquitetura. A mobilização de fontes primárias, seus arquivos e a própria arquitetura condicionam a crítica dos estudos do Patrimônio Cultural da Saúde. A leitura de periódicos abrange a dimensão desse patrimônio, entendido como “uma diversidade de elementos, desde concepções médico-sanitárias plasmadas na arquitetura até documentos textuais e iconográficos que permitam preservar a memória dessas instituições e de seus usuários”¹¹.

2. ARQUITETURA HOSPITALAR MODERNA NO PAGE:

Durante o PAGE, a produção pública de equipamentos para a saúde alinhou-se à modernização da Arquitetura Hospitalar nos anos 1950 em São Paulo. O 1º Curso de Planejamento de Hospitais (IAB-SP, 1953) é definido como um *turning point* nos estudos sobre a Arquitetura Moderna Hospitalar em São Paulo¹². A partir do curso, a formação de uma massa crítica, impulsionada pela fundação do Instituto Nacional de Pesquisas e Desenvolvimento Hospitalar (atual Instituto de Pesquisas Hospitalares Jarbas Karman - IPH) em 1954, consolidou o campo disciplinar da moderna arquitetura hospitalar, reforçado pela circulação de ideias. Coordenado por Jarbas Karman e Rino Levi, o curso formou um corpo técnico de jovens arquitetos paulistas ordenados em torno do preceito funcionalista de Levi que “a concepção do projeto deverá resultar unicamente do estudo funcional e técnico do problema, livre de quaisquer outras injunções”¹³.

No PAGE, um convênio entre o Instituto dos Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo (IAB-SP) e o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (IPESP) permitiu contratar arquitetos externos ao DOP-SP para projetos de edifícios públicos. A contratação de arquitetos oriundos do 1º Curso de Planejamento de Hospitais possibilitou a difusão da arquitetura hospitalar moderna em São Paulo, sobretudo no interior. Nos equipamentos de saúde de menor porte (Unidades Sanitárias, Centros de Saúde etc.), expressa-se uma mudança no partido projetual. A produção desses programas, até 1958 exclusiva do DOP-SP, tornou-se, entre 1959 e 1963, referenciada pelos conceitos de polivalência e unicidade, composta por projetos individualizados para cada terreno, muitos elaborados por arquitetos externos contratados pelo IPESP. Conforme diretrizes do texto-base do PAGE¹⁴ e levantamentos no acervo da CGI-IPESP¹⁵, a produção de equipamentos de saúde de menor porte teve no programa de Unidade Sanitária o protagonismo de discursos e investimentos durante o Plano, concentrando a maioria das contratações externas do IPESP.

A Unidade Sanitária representou um campo de debates entre medicina e arquitetura moderna durante o PAGE. Exemplifica isso o artigo “Planejamento de Unidades Sanitárias”¹⁶ de Jarbas Karman, cujas republicações, descontextualizadas do PAGE, são representativas do amplo desconhecimento do Plano na historiografia. Segundo o artigo “A Saúde Pública no Plano de Ação”¹⁷, do então Secretário da Saúde, Fauze

Carlos, sua centralidade é reiterada ao afirmar que: “A Unidade Sanitária polivalente é o eixo em torno do qual devem girar todas as atividades de saúde pública, o que proporciona equacionamento mais racional dos problemas, dando ensejo a soluções mais conformes com a realidade e, além disso, menos onerosas”¹⁸. Além das Unidades Sanitárias, o PAGE também expressou a modernização da saúde paulista através da conversão de hospitais de isolamento em hospitais gerais; na difusão dos P.A.M.S. do DOP-SP em cidades menores; na ênfase na vacinação (que experimentava a transição entre as vacinas Salk-Sabin para o combate à poliomielite); na associação a programas de saneamento; no aporte de investimentos aos Institutos Butantan e Adolfo Lutz; e em iniciativas administrativas como a criação do Conselho Superior de Saúde (1959) e a tentativa de reestruturação da Secretaria da Saúde. É nesse contexto que se inscreve o artigo de Carlos Lemos, inserindo a arquitetura sanitária no cerne da modernização do PAGE, e criticando o atraso que caracterizava a produção pública do Estado até então, com destaque à produção para a Saúde.

3. CARLOS LEMOS E A NOVA ORIENTAÇÃO NOS PROJETOS DE PRÉDIOS PARA UNIDADES SANITÁRIAS

No cabeçalho do artigo, a autoria de Lemos é complementada pela descrição “Da Engenharia Sanitária da Secretaria da Saúde”, corroborando sua atuação no funcionalismo público como aspecto central de seu discurso. Não há menções à sua produção privada nem às colaborações nos projetos de Oscar Niemeyer em São Paulo. No primeiro parágrafo, Lemos confirma um sentido modernizador para a arquitetura sanitária do PAGE ao afirmar que “Somente agora é que tem sido encarado com real interesse o problema do planejamento racional dos edifícios destinados a receber as unidades pertencentes aos vários Departamentos e Serviços da Secretaria da Saúde e da Assistência Social”.¹⁹

A afirmação corrobora uma dimensão racionalizante para a contemporaneidade e uma percepção de atraso da arquitetura sanitária frente à já consolidada arquitetura moderna brasileira. Ao apontar o caráter tardio da atenção do Estado, Lemos assinala a urgência de alinhar os edifícios de saúde às práticas racionais. No artigo, o autor defende projetos individualizados, ordenados pelo partido de polivalência, ilustrando suas proposições com plantas e fluxogramas de três projetos do PAGE: a Unidade Polivalente de Catanduva-SP (1959), da Seção de Engenharia Sanitária; o Posto de Assistência Médico-Sanitária de Cunha-SP (1959), de Jon Maitrejean; e o Posto Bivalente de Pontal-SP (1959), de Carlos Millan e Galiano Ciampaglia.

ANTEPROJETO DA UNIDADE POLIVALENTE DE CATANDUVA
SEÇÃO DE ENGENHARIA SANITÁRIA

Fachada e Corte — Escala: 1:100 — Data: 25-9-59

Fig. 1. Seção de Engenharia Sanitária, Unidade polivalente de Catanduva, São Paulo, Brasil, 1959, fachada e corte. © Carlos Lemos, 1959.

Fig. 2. Jon Maitrejean, P.A.M.S. de Cunha, São Paulo, Brasil, 1959, perspectiva. © Carlos Lemos, 1959.

Fig. 3. Jon Maitrejean, P.A.M.S. de Cunha, São Paulo, Brasil, 1959, planta. © Carlos Lemos, 1959.

Para Lemos, a centralização dos serviços de saúde em edifícios próprios representava uma meta administrativa e funcional. Essa centralização combateria a “disseminação arbitrária das sedes locais”, prática do governo de alocar equipamentos de saúde em imóveis alugados e construídos para outras finalidades, como “residências transformadas em Centros de Saúde, armazéns adaptados em dispensários de tuberculose, e assim por diante”²⁰. Essas “adaptações”, solução “sempre mal aceita”, justificavam-se pela “falta de verbas para construções planejadas”²¹. A crítica de Lemos ultrapassa a ineficiência funcional, atingindo a representação do Estado: a construção de prédios especializados garantiria eficiência e “enriquecimento do patrimônio material do Município” pela “magnificência de um bloco arquitetônico - em contraposição a insignificantes construções isoladas”²².

Fig. 5. Seção de Engenharia Sanitária, Unidade polivalente de Catanduva, São Paulo, Brasil, 1959, planta do pavimento térreo. © Carlos Lemos, 1959.

Na perspectiva histórica de Lemos, a falta de verbas levou o governo a priorizar outros equipamentos, como escolas e fóruns. Embora esses projetos fossem "de discutível valor arquitetônico" pelo gosto eclético do governo, foram projetados com "certo critério" e "atenderam satisfatoriamente às necessidades"²³. A saúde, contudo, ficou para "ser estudada e concretizada 'mais tarde'"²⁴. O autor aponta a indiferença das administrações, destacando que a primeira obra de destaque na área, em Sorocaba (1930-31), surgiu "por iniciativa particular"²⁵. Ele critica também iniciativas como as de Humberto Pascale em 1945, que, embora inovadoras, esbarravam na padronização excessiva, produzindo soluções generalistas e inviáveis. O PAGE representaria a mudança desse paradigma e a dignificação de sua arquitetura: "Agora, porém, um melhor entrosamento com as diversas Prefeituras [...] proporcionou a possibilidade de obtenção de projetos e consequentemente de prédios que dignificarão o Plano de Ação deste governo."²⁶

Para Lemos, a defesa de projetos individualizados opõe-se à aplicação de projetos-tipo. Justificadas pelo "desejo um tanto pueril de se obter constância de aspectos" e uma "hipotética economia", a padronização

revelava-se ineficiente por ser alheia às “condições econômicas locais” e por configurar projetos “desvinculados dos critérios ecológicos e impróprios aos possíveis terrenos disponíveis”²⁷. O autor defende que cada município deveria ter um programa próprio, elaborado a partir de suas necessidades e condições. Desse programa se organizaria o “esquema funcional”, indicando as circulações, e por fim, se elaboraria o memorial descritivo e o projeto definitivo²⁸. Os fluxogramas de Catanduva, por Lemos, representam essa ordem funcionalista que norteava o partido arquitetônico da Unidade Sanitária. A convergência entre esses discursos e as ideias do 1º curso de Planejamento de Hospitais revela a imbricação entre arquitetura moderna, saúde pública e racionalização administrativa no Brasil dos anos 1950.

No plano programático, Lemos define a unidade mínima de assistência no interior: o Posto de Assistência Médico-Sanitária (P.A.M.S), conjugado ao Posto de Puericultura, formando a unidade bivalente. Essa configuração, segundo ele, era “uma solução prática e racional”, pois permitia que uma equipe atendesse “as diferentes idades da família”²⁹, facilitando a fixação de profissionais e garantindo economia. A unidade era pensada como um núcleo expansível, ampliável para um Centro de Saúde. Em cidades maiores, a expansão poderia culminar em complexos polivalentes. O projeto de Catanduva, descrito como exemplar, reúne unidades justapostas que “compreendem um todo arquitetônico, possuindo, no entanto, acessos completamente independentes entre si”³⁰. Essa solução impedia a “promiscuidade” entre públicos e assegurava eficiência administrativa.

POSTO BIVALFENTE PONTAL - ARQ. CARLOS BARJAS MILLAN - GALIANO CIAMPAGLIA

Fig. 6. Carlos Barjas Millan e Galiano Ciampaglia, Posto bivalente de Pontal, São Paulo, Brasil, 1959, planta. © Carlos Lemos, 1959.

Fig. 7. Seção de Engenharia Sanitária, Unidade polivalente de Catanduva, São Paulo, Brasil, 1959, fluxograma do Laboratório Distrital do Instituto Adolfo Lutz. © Carlos Lemos, 1959.

Fig. 8. Seção de Engenharia Sanitária, Unidade polivalente de Catanduva, São Paulo, Brasil, 1959, fluxograma do Posto de Puericultura. © Carlos Lemos, 1959.

Fig. 9. Seção de Engenharia Sanitária, Unidade polivalente de Catanduva, São Paulo, Brasil, 1959, fluxograma do Posto de Serviço de profilaxia da malária. © Carlos Lemos, 1959.

Fig. 10. Seção de Engenharia Sanitária, Unidade polivalente de Catanduva, São Paulo, Brasil, 1959, fluxograma do Dispensário de Lepra. © Carlos Lemos, 1959.

Fig. 11. Seção de Engenharia Sanitária, Unidade polivalente de Catanduva, São Paulo, Brasil, 1959, fluxograma do Centro de Saúde. © Carlos Lemos, 1959.

Fig. 12. Seção de Engenharia Sanitária, Unidade polivalente de Catanduva, São Paulo, Brasil, 1959, fluxograma do Dispensário de Tuberculose. © Carlos Lemos, 1959.

4. CONCLUSÕES

A crítica de Carlos Lemos à improvisação e à padronização dos projetos de saúde alinha-se ao projeto modernizador do PAGE. Sua defesa de edifícios próprios e individualizados para a Saúde dialoga com a nova racionalidade administrativa expressa pelo Secretário da Saúde, Fauze Carlos. Para ele, a criação do Conselho Superior de Saúde deveria assegurar a "uniformidade e continuidade aos programas de saúde pública"³¹, consolidando a "unidade sanitária polivalente". Esse modelo, inspirado nas *Integrated Health Units* da OMS, buscava integrar serviços dispersos para racionalizar recursos. O programa arquitetônico assume centralidade funcional e política, como suporte material para a reorganização administrativa. Essa diretriz da integração foi reforçada pelo artigo "Conceito de Integração em Saúde Pública"³², de Waldyr da Silva Prado, assessor técnico da Secretaria da Saúde durante o PAGE. Para ele, a superação do "erro de formação" na "instalação isolada de órgãos especializados"³³ dependeria da consolidação de unidades sanitárias integradas, alinhadas às diretrizes do Conselho Superior de Saúde.

A arquitetura deixava de ser mero reflexo de diretrizes médico-sanitárias, tornando-se instrumento de reorganização da saúde pública. Os argumentos de Lemos, Carlos e Prado demonstram que a modernização da saúde em São Paulo, através do PAGE, articulou planejamento técnico, gestão pública e desenho arquitetônico. A defesa da polivalência e da integração, traduzida em soluções arquitetônicas, evidencia a inserção da produção de Lemos e outros profissionais em um movimento mais amplo de consolidação da arquitetura moderna no Brasil.

NOTAS

¹ Miguel Antonio Buzzar e Maria Tereza Regina Leme de Barros Córdido, "Plano de Ação (PAGE) e a Arquitetura Moderna | Action Plan (PAGE) and Modern Architecture," *Oculum Ensaios* 17 (junho 2020): 1–18, 2.

² Carlos Lemos, *Arquitetura Brasileira* (São Paulo: Edições Melhoramentos/EDUSP, 1979), 141.

³ Mônica Junqueira de Camargo, "Escola Paulista, Escola Carioca: Algumas Considerações," in *Arquitetura Moderna Brasileira. 25 anos do Docomomo Brasil. Todos os mundos. Um só mundo* (Salvador: Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento da Bahia, 2019), 164–203.

⁴ Yves Bruand, *Arquitetura Contemporânea no Brasil* (São Paulo: Perspectiva, 1981), 271.

⁵ Hugo Segawa, *Arquiteturas no Brasil 1900–1990* (São Paulo: EDUSP, 1998).

⁶ Mônica Junqueira de Camargo, "Artigas e a Escola Paulista," *arq.urb*, no. 14 (6 de julho de 2015): 135–155, 135.

⁷ Carlos Lemos, "Nova Orientação nos Projetos de Prédios para Unidades Sanitárias," *Arquivos de Higiene e Saúde Pública*, nºs 75–92 (1958–59): 22–31.

⁸ Jarbas Karman, "Planejamento de Unidades Sanitárias," *Arquivos de Higiene e Saúde Pública*, nº 92 (1962): 104–31.

⁹ Michael Baxandall, *Padrões de Intenção: A Explicação Histórica dos Quadros*, traduzido por Vera Maria Pereira (São Paulo: Companhia das Letras, 2006).

¹⁰ *Ibid.*, 107.

¹¹ Juliane Conceição Primon Serres, "Preservação do Patrimônio Cultural da Saúde no Brasil: Uma Questão Emergente," *História, Ciências, Saúde – Manguinhos* 22 (2015): 1411–26, 1424.

¹² Renato da Gama-Rosa Costa, "Arquitetura Hospitalar em São Paulo," in *História da saúde em São Paulo: instituições e patrimônio arquitetônico (1808–1958)*, orgs. Maria Lucia Mott e Gisele Sanglard (Barueri, SP: Minha Editora, 2011), 25–61.

¹³ Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo. 1954. *Planejamento de Hospitais*. São Paulo: IAB, 39.

¹⁴ São Paulo (Estado), Governo do Estado, *Plano de Ação 1959–1963: Administração Estadual e Desenvolvimento Econômico-Social* (São Paulo: Imprensa Oficial, 1959).

¹⁵ André Augusto de Almeida Alves e Maria Lúcia Caira Gitahy, "A Produção de Prédios Públicos pelo IPESP 1957–1963: Um Breve Balanço da Consulta ao Acervo da Comissão de Gestão de Imóveis do IPESP," *Interdisciplinaridade e Experiências em Documentação e Preservação do Patrimônio Recente*, 2011.

¹⁶ Karman, "Planejamento de Unidades Sanitárias".

¹⁷ Fauze Carlos, "A Saúde Pública no Plano de Ação", *Arquivos de Higiene e Saúde Pública*, nºs 75–92 (1958–59): 9–21

¹⁸ *Ibid.*, 18.

¹⁹ Lemos, "Nova Orientação nos Projetos de Prédios para Unidades Sanitárias", 22.

²⁰ *Ibid.*, 22.

²¹ *Ibid.*, 22

²² *Ibid.*, 22

²³ *Ibid.*, 23

²⁴ *Ibid.*, 24

²⁵ *Ibid.*, 24

²⁶ *Ibid.*, 26-27

²⁷ *Ibid.*, 26

²⁸ *Ibid.*, 27-28

²⁹ *Ibid.*, 28-29

³⁰ *Ibid.*, 31

³¹ Carlos, "A Saúde Pública no Plano de Ação", 21.

³² Waldyr da Silva Prado, "Conceito de Integração em Saúde Pública," *Arquivos de Higiene e Saúde Pública*, nº 92 (1962): 101-102.

³³ *Ibid.*, 102

BIOGRAFIA

Gustavo Ladeira Caracuel é arquiteto e urbanista graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (2023) e doutorando em História e Fundamentos Sociais da Arquitetura e do Urbanismo na mesma instituição, onde desenvolve desde 2024 a tese *A produção de equipamentos para a saúde durante o Plano de Ação do Governo do Estado de São Paulo (1959–1963)*, sob orientação da Prof.^a Dra. Mônica Junqueira Camargo, e com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).